

SOCIAL SCIENCES

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ В БІБЛІОТЕКАХ

Кузнєцов О.

*Державна науково-технічна бібліотека України (Київ, Україна)
Завідувач відділу наукового комплектування та опрацювання бібліотечних фондів,
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-9902-1295>*

IDENTIFICATION OF ELECTRONIC DOCUMENTS IN LIBRARIES

Kuznetsov O.

*The State Scientific and Technical Library of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
Head of department of Scientific Document Processing and Cataloging,
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-9902-1295>*

АННОТАЦІЯ

В статті розглянуто проблеми обліку електронних документів у бібліотеках та практичні методи їх вирішення: одне з простих та головних питань найменування файлів електронних документів для створення електронної бібліотеки.

ABSTRACT

The article examines the problems of accounting for electronic documents in libraries and practical methods of solving them: one of the simple and main issues of naming files of electronic documents for the creation of an electronic library.

Ключові слова: документ, електронний документ, файл, бібліотека, система, цифровізація.

Keywords: document, electronic document, file, library, system, digitalization.

« – А хіба ім'я мусить щось означати? – засумнівалася Аліса.
– Звичайно! – пхикнув Шалам-Балам. – Моє ім'я віддзеркалює мою суть – до речі, дуже чудову суть. А таке ім'я, як твоє, може означати казнащо».
Льюїс Керрол, Аліса в Задзеркаллі
“Must a name mean something?” Alice asked doubtfully.
“Of course it must,” Humpty Dumpty said with a short laugh: “my name means the shape I am—and a good handsome shape it is, too. With a name like yours, you might be any shape, almost.”
Lewis Carroll Through The Looking-Glass

Постановка проблеми:

З розвитком комп'ютерних технологій, бібліотеки почали накопичувати електронні документи [1] (далі ЕД) раніш ніж з'явилося відповідне програмне забезпечення (далі ПЗ) для організації репозитаріїв або електронних бібліотек (далі ЕБ). Навіть на теперішній час більшість бібліотек не мають відповідного ПЗ, тому бібліотечні спеціалісти мусять зберігати ЕД – файли в ручному режимі. Слід зауважити, що це важливо для тих працівників бібліотек, які виготовляють цифрові копії та виконують інтеграцію цих копій до власних систем автоматизації бібліотек (далі САБ): один запис містить URL до ЕД. Для таких систем як національні ЕБ (далі НЕБ), цей процес потребує високого рівня уніфікації інформаційних об'єктів, що передбачає єдині вимоги на нормативно-правовому рівні. Таке регулювання варто почати з впровадження міжнародних стандартів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

С появою файлових систем з'явилась потреба ідентифікувати файли. Файл має ім'я та розширення. Розширення файлу інформує з якими програмами файл може працювати, а ім'я файлу – тут не визначено і все залежить від того хто дав ім'я. Файл часто називають цифровим об'єктом, ім'я якого складається з певних дескрипторів: основних глобальних ідентифікаторів цифрових об'єктів [2]. Але усі теоретичні положення з подібних статей не дають практичного уявлення щодо дій бібліотекарів при створенні репозитарію або ЕБ.

Мега статті:

На основі наукових розробок щодо створення репозитаріїв та ЕБ, створити методичні рекомендації для найменування файлів та їх розміщення на нормативно-правовому рівні для первинного опрацювання.

Виклад основного матеріалу:

Технологічні процеси комплектування, каталогізації нових надходжень стосуються не тільки «традиційних», насамперед, паперових документів, а також електронних. Відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» [1, стаття №5] електронний документ – «документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа».

У бібліотеках, якщо дотримуватись цього визначення ЕД, майже немає таких документів. Проте, достатньо довго бібліотекари користувалися цим поняттям у своїй діяльності, здебільшого, як певним відповідником (звичайний переклад) англо-

мовного терміну *electronic document*, що широко застосовувався іноземними колегами [3, 4, 5(глава 2), 6]. Зазначимо, що не у кожній державі це поняття визначено на законодавчому рівні, як в Україні, а якщо такі визначення затверджені у нормативно-правових актах інших держав, то не обов'язково вони співпадають з українським, а також у стандартах, зокрема міжнародних. Разом з тим, у професійній термінології широко застосовуються інші поняття, наприклад: *electronic [versions] articles, journals, books* (електронні статі, журнали, книги тощо або їх електронні версії), зокрема «електронна книга» у [1]. Згодом все частіше такі документи стали називатися не електронними, а цифровими (*digital*). Навіть мало місце певне розповсюдження поняття «народжений цифровим» (*born digital*). Також визначення поняття «документ» для професійної бібліотечної спільноти надає [1]. Якщо дотримуватися логіки цього визначення, то воно визначає усі документи, незалежно від технологій, що застосовується для фіксування інформації, зокрема з використанням комп'ютерної техніки, що на сьогодні є електронною, та її форми, у тому числі цифрової. Для розрізнення новітніх документів з аналоговими, що часто називають традиційними, можна запропонувати називати їх «документ з електронним носієм» (найбільш відповідає визначенню у [1]), або «документ в електронній формі», або «цифровий документ». Ці поняття вже давно поширені в різних сферах діяльності та, вочевидь, є значно ширшими за поняття «електронний документ».

Для бібліотечних фахівців форма (паперова або електронна) документа не має значення, тому що опрацювання документа – створення запису (картки), ведеться традиційно, як для паперового документа. Це зрозуміло, бо немає значення звідки каталогізатор отримує дані в процесі опрацювання документа: з паперу або екрану комп'ютера, планшета або смартфона. Більшість бібліотек опрацьовує надходження у відповідному програмному забезпеченні САБ, створюючи електронний каталог. Тобто, облік паперових документів вівся в електронній формі, з подальшим роздрукуванням супровідних документів, за потребою: записів у книзі сумарного обліку та книзі інвентарного обліку та деякі документи, наприклад, звіти про загальну діяльність, фінансову, наукову тощо. Зазвичай інформацію, переважно статистичного характеру, для таких документів отримують за допомогою ПЗ, застосовуючи, так звані агрегуючі запити до бази даних (далі БД) та можуть виконувати потрібні розрахунки за заздалегідь визначеною формою. Для досягнення максимальної автоматизації роботи із обліковими та звітними документами їх інформацію можна отримати із БД і нічого не друкувати. Однак, такий рівень автоматизування бібліотечної справи в Україні потребує забезпечення підтвердження юридичної сили облікових і планово-звітних документів. Вочевидь, найбільш прийнятним є шлях застосування в діяльності бібліотекарів кваліфікованих електронних підписів і печаток. Тоді облікова і планово-звітна документація буде створюватися як ЕД відповідно до Закону України «Про

електронні документи та електронний документообіг» із гарантованим підтвердженням їх юридичної сили. Вважаємо, що це завдання може бути вирішено у найближчій перспективі, зважаючи на широке застосування сьогодні кваліфікованих електронних підписів і печаток у різних напрямках діяльності, спектр яких постійно розширюється. Нині для бібліотек завершується епоха автоматизування бібліотечних процесів на рівні систем, що дозволяють створювати електронні інформаційні ресурси, що ґрунтуються на роботі з БД. Тому, на нашу думку, достатньо тривалий час бібліотечна сфера займалася визначенням вимог щодо переліку полів БД, правил їх заповнення та створення відповідних інструкцій.

Для паперових документів можна вважати, що все визначено: тривала практика опрацювання таких інформаційних об'єктів по всьому світу у приблизно 560 тис. бібліотеках. Після опрацювання документа сам документ потрапляє у відповідний фонд збереження згідно поличного шифру. Для автоматизованої книговидачі на кожен примірник наклеюється штрих-код, рідше QR-код.

Так Державна науково-технічна бібліотека України (далі ДНТБ України), яка отримує обов'язковий примірник (далі ОП) частіше в паперовій формі, в останні роки почала отримувати такі примірники в електронній формі за бажанням авторів. Крім того, більшість бібліотек, зокрема ДНТБ України, активно займається оцифруванням власних фондів. За технологією створення отримані цифрові копії нічим не відрізняються від ОП в електронній формі, за винятком, коли видавець надає повнотекстові документи, наприклад у форматі PDF, переважно газети і журнали.

Зазначимо, що саме для ЕД більшість питань щодо їх ідентифікації, обліку та зберігання вже вирішені на нормативно-правовому рівні. Розробники цих актів виходили з таких міркувань: ніяких віртуальних даних не існує. Те саме стосується ЕД. Без носія такі документи не можуть існувати. Питання лише в тому, що саме є носієм в певний час? Ми не завжди можемо отримати відповідь на це питання. Однак, такий носій є, зберігати інформацію постійно на носіях (дискети, оптичні диски, флешки тощо), що для цього не призначені, неможливо. Все одно доведеться влаштувати міграцію даних. Це може призводити до втрати інформації. Не зважаючи на розвиток технологій тривалого зберігання даних, на сьогодні немає носіїв, які б забезпечили гарантоване постійне зберігання інформації. Під словом «гарантоване» слід розуміти гарантії, що надаються виробником носія. Так, виробники жорстких дисків надають користувачам гарантії максимум до 60 місяців надійної експлуатації їх виробу. Далі слід планувати їх заміну. Це призводить до простого висновку: не слід обліковувати носій, потрібно обліковувати документ. Тоді питання його зберігання розділяється на дві складові: інформація та носій. Логічно, що інформацією будуть опікуватися бібліотекарі, а носіями – спеціалісти з інформаційних технологій (далі – ІТ). Отже, заміна носія

стане технічним регламентом для ІТ-персоналу бібліотеки. Інформацію документа краще асоціювати з поняттям файл, який можна безкінечне число раз переносити з одного носія на інший. Причому так і відбувається, коли ми отримуємо файли, що визначаємо як документи в електронній формі, наприклад, електронною поштою або копіюємо з якогось інтернет-ресурсу. Чому ми не можемо це запровадити в бібліотеці й одразу не переписувати ці файли з оптичних дисків або флеш-носіїв у централізоване сховище? Це корисно, тому що дуже спростить роботу майбутніх бібліотекарів, насамперед, спростити систему обліку. Але і тут виникає проблема у разі контенту носія: там може бути ПЗ завдяки якому відбувається візуалізація документа, а сам документ зашифровано і навіть відповідним спеціалістам його не знайти. У разі оптичного диску або флеш-носія можна діяти як з паперовими документами. Але на нашу думку, це погана ідея: поступати з будь-якими електронними носіями, як з паперовими. Зовнішні носії інформації мають суттєвий недолік: застарівають. Тобто їх треба регулярно перезаписувати. Звідки робимо висновок: зберігати документну інформацію на таких носіях та вести облік цих носіїв не є оптимальним технологічним шляхом для створення ЕБ.

Коли ОП почали отримувати в електронній формі, тоді й з'явилося питання: що робити з файлами? Фізичним та юридичним особам, що передали свої документи в електронній формі до бібліотеки, не відомі бібліотечні правила зберігання файлів. Крім того, вони не зобов'язані їх дотримуватися жодним нормативно-правовим актом. Отже, файли ОП потрібно перейменувати.

Поява документів в електронній формі ставить перед бібліотекарями такі питання: яке ім'я файлу присвоїти і де файли зберігати? Щось подібне вже було: коли переходили від карткового каталогу до ЕК – від картки до електронного запису. При створенні запису в БД ніхто з бібліотечних фахівців не переймається створенням ідентифікатора запису та де його зберігати, про все подбали програмісти у створюваному ними ПЗ. Існують інтегровані системи - ЕБ, за допомогою яких вирішуються вищезгадані проблеми: АБІС АЛЕРН (Ізраїль), ІРБІС (РФ), Копа (Нова Зеландія) тощо. У випадку, відсутності такої системи це можна зробити не автоматично: присвоїти ім'я файлу та зберегти його у відповідну папку. Шлях до файлу документа слід додати у запис БД. Так створюється перший рівень ЕБ, а її подальший розвиток це створення інформаційної пошукової системи та алгоритмів оброблення повних текстів – текстових шарів документів в електронній формі для удосконалення пошуку в ЕБ та надання нового функціоналу, послуг тощо.

Всіма комп'ютерними пристроями керують операційні системи. Найменший інформаційний об'єкт, яким керують ці системи є файл. В архівах обліковують і зберігають справи, тому що справа є найменшим фізично неподільним інформаційним об'єктом. Документи просто зшивають у справи - створюють фізично неподільний інформаційний об'єкт.

Зважаючи на попередню пропозицію й обставини, що бібліотекарі при комплектуванні документами в електронній формі мають справу все ж таки з файлами, можна визначити проблему щодо їх ідентифікації в електронних сховищах. Особливо, гостро ця проблема проявляється при недостатній автоматизації усіх процесів, зокрема, формуванні сховища майстер-копій (цифрова копія найкращої якості та описанням максимальної кількості технічних характеристик її файлу). Отже, першим важливим кроком для вирішення цієї проблеми є уніфікація найменування (ім'я.розширення) файлів з інформацією документів в електронній формі й не тільки в межах локальної САБ, а такої, що може задовольнити потреби НЕБ. Документ в електронній формі може складатися з декількох файлів. Як тут бути бібліотекарям? Один документ є одним файлом певного формату даних. Це розповсюджений, однак не єдиний варіант існування в електронній формі таких документів. З іншого боку, формула один документ дорівнює одному файлу дуже спрощує подальший облік і зберігання документів в електронній формі. Однак, те, що зберігається це не те, що користувач отримує [7]. Це вимагає пропозицій щодо створення відповідного ПЗ для подальшого об'єднання цих складових (файлів) в один файл. Простіший шлях створити архів формату zip. Проте, визначення формату даних для об'єднання складових одного документа в електронній формі в один файл, це тема іншого дослідження. Вочевидь, це дозволить спростити систему в цілому, зважаючи на лавиноподібне зростання кількості файлів у будь-якій сучасній САБ. Як саме цього досягнути? Це питання підлягає подальшим дослідженням і обговоренню. Але не казати про це, значить не всебічно підійти до питання визначення найменування файлів документів в електронній формі. Якщо документ в електронній формі буде запропоновано обліковувати і зберегти як низку файлів, із яких він складається, тоді це вплине на систему найменувань цих файлів.

Для випадку один файл один примірник можна скористатися принципами, запропонованими у вимогах до найменувань файлів в архівній справі [7, 8], згідно з яким ім'я файлу має певну структуру: ідентифікатор країни походження; ідентифікатор установи; дата створення електронного документа; реєстраційний індекс електронного документа; версія конвертування; розширення імені файлу.

Отже, питання: яке ім'я дати файлу? З практичних міркувань для окремої бібліотеки скористуємось більш корисними елементами структури імені файлу для бібліотечної справи. У будь-якому файловому менеджері файли повинні мати впорядкування за ім'ям та бути зручними для сприймання людиною. Практично, за нашим досвідом, можна прийти до наступного формату найменування файлу ОП: РРРРММДД Ідентифікатор закладу, Ідентифікатор документа, Номер, Розширення файлу, де:

РРРРММДД це РРРР – рік, ММ – місяць, ДД – день.

SSTLU – The State Scientific and Technical Library of Ukraine (Державна науково-технічна бібліотека України).

Можна і використовувати Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Це більш уніфіковано, а головне, простіше в реалізації. При створенні такої системи як НЕБ, достатньо приєднатися до реєстру: <https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search>. Отже, система ідентифікації бібліотек в Україні вже створено. Якщо іти шляхом скорочених назв, визначених у статутах, то слід ще створити такий реєстр. Що буде його довірчим джерелом. До прикладу, у випадку з ЄДРПОУ це питання вже вирішено. Це державний реєстр, а гарант Міністерство юстиції

України. Навіть, якщо за таким ідентифікатором будуть найменуватися файли в локальній САБ уніфікація буде гарантовано досягнута при їх передаванні до іншої системи – ідентифікація бібліотеки забезпечена не зважаючи на інше ПЗ і БД у різних САБ.

Ідентифікатор документа – скорочений ідентифікатор від п'яти та більше латинських символів, утворений від метаданих: назва, автор тощо.

Номер – використовується у випадку, якщо в один день надходить кілька документів за одним авторством. Для журналу це його номер.

Наприклад, для автореферату, наведеному на рис. 1, можна створити таке найменування файлу: **20041119_SSTLU_Kuznetsov_1.pdf**.

Рисунок 1. Каталожна картка автореферату.

Для книг, статей – неперіодичні видання, у якості ідентифікатора документа зручно використовувати транслітероване прізвище.

Для номеру журналу, наведеному на рис. 2, логічне створити таке найменування файлу: **20220110_Econom_forum_2021_3.pdf**.

Рисунок 2. Каталожна картка журналу «Економічний форум» за 2021 р. № 3.

Вочевидь, чим більше ідентифікаторів у назві файлів, тим більш гнучке використання у майбутньому. Так, ідентифікатор установи **SSTLU** або **ЄДРПОУ** дає можливість ДНТБ України брати участь при створенні спільних проектів НЕБ на міжбібліотечному рівні, а якщо застосувати ідентифікатор держави після дати: **Ukraine** або код країни краще за міжнародним національним стандартами ДСТУ ISO 3166-1-2009 «Коди назв країн світу», затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23.12.2009 № 471, що вже реалізовано у формі БД як open data. Уніфікація максимальна, зважаючи на застосування цих кодів скрізь. Достатньо подивитися на будь-який товар, маркований штриховим кодом. А як відтворювати інформацію про країну в АБІС, це вже питання технічних вимог

і технічних завдань бібліотеки. Більш того, цей стандарт застосовується для позначення країн в unimarc: https://unimarc.org.ua/wiki/Додаток_В:_Коди_країн. Це можливість виходу на світовий рівень. Тут є над чим бібліотекарям подумати. Також вочевидь, що ім'я файлу систематична конструкція: проста та передбачувана, яка дає гнучку змогу автоматичного масового перейменування файлів у будь-який потрібний формат, який залежить від їх подальшого застосування.

Так для випадку один файл - один примірник, вищеописана ідентифікація проста і може бути швидко впроваджена в діяльність різних бібліотек для обліку ЕД.

Вочевидь, що надання імені файлу можна зробити програмно, а вищеописані вимоги розглядати як технічне завдання. Також можна передбачити конвертування (перейменування) імен файлів для

міграції документів до інших САБ, наприклад для таких загальних проєктів як НЕБ. Будь-яка загальна уніфікація імен файлів дозволяє не тільки виконувати їх міграцію до інших систем, а виконувати будь-яку зміну в автоматизованому режимі завдяки отриманню регулярності формування інформації, що є основою для створення цих автоматизованих засобів (програм).

Розглянемо формування імен цифрових копій документів за досвідом ДНТБ України. Вважаємо, що найбільш популярний з найкращим показником ціна/якість є книжковий сканер CZUR ET 16 Plus для сканування зшитих документів, книг, журналів, зображення якого наведено на рис. 3. Це пристрій має досить вичерпні характеристики для середньої бібліотеки.

Параметри цього сканеру повністю відповідають поширеним вимогам до створення майстер-копій [8]. Створення цифрових копій відбувається в автоматичному режимі з мінімальним втручанням у процес людини: яскравість, контрастність підбирається програмно. Дружний інтерфейс дозволяє працювати в різних режимах: кольоровому, відтінки сірого, чорно-білому. І не треба бути знавцем цифровізації документів, щоб створювати якісні копії, подібно тому як бути глядачем телевізора, не знаючи як зображення передається у повітрі. Інтелектуальна обробка цифрових копій (файлів), серед яких є компенсація згину сторінок та розбиття на сторінки розвороту, що конче потрібно при скануванні книжок та журналів. Оброблення зображень може здійснюватися у пакетному режимі для вибраних файлів. Однак, людина залишається в цьому процесі на першому місці. Будь-яка автоматизація завжди перебуває під керівництвом людини, що створює гармонійне поєднання штучного та людського інтелектів.

Кожен документ оцифровується посторінково – одна сторінка один файл. Файли знаходяться у окремій папці з ім'ям **PPPPMMDD_SSTLU_Ідентифікатор документа** кожен файл, включаючи обкладинку, перша сторінка якої йде під номером 0, далі сторінки з першого до останнього номеру та якщо необхідно, кінцева четверта сторінка обкладинки. Можна залишити імена файлів, котрі були згенеровані програмно за замовчуванням. Обкладинки, за потребою, можна сканувати у кольоровому режимі, а сторінки у градаціях сірого. Щодо імен файлів, то тут все зрозуміло: **Ідентифікатор документа номер сторінки**. На майбутнє слід передбачити параметри збереження майстер-копії документа: максимально можливий параметр – кількість пікселів для конкретного сканеру (не менше 600 dpi) для кольорового та сірого режимів. Це звичайно витратно, але так треба зробити, тому що з часом алгоритми роботи з зображеннями зростуть, сканери стануть більш розумнішими та якісними і накопичувачі теж стануть потужнішими.

Більш документів ДНТБ України це технічна література, вимоги для сканування 600 dpi сірого режимі, обкладинки можна і у кольоровому, а зберігати файли у форматі даних tiff (з розширенням tif). Дещо витратно, але є простір для технологічного маневру у майбутньому при обробленні файлів. Отже, вищезгадана папка з файлами – є майстер-копією документа, з якого створюються похідні копії потрібного формату (pdf, djvu, fb2 ...) для читача або зменшеної роздільності для екранного відтворення, наприклад на вебсайті, що приєднуються до відповідного запису в БД. Майстер-копії та похідні від них бажано зберігати на різних серверах.

Завдяки технічному розвитку та інтелектуалізації книжкових сканерів контроль якості цифрових копій впевнено можна покласти на штучний інтелект сканера. Тут немає чому дивуватися: можливостей людського ока вже не вистачає для керування процесами налаштування яскравості, контрасту або балансу кольору зображення. Да і точності руху не вистачить, щоб коригувати викривлення форми рисунку, навіть якщо запросити геніального хірурга. Людина тільки керує процесом взагалі. Вже давно літаки керуються складними системами управління, бо не вистачає сил та точності у пілотів, так і сканери керуються людиною, яка може і не знати алгоритми оброблення зображень та яку технологію застосувати в кожному випадку. Тут, так званий, штучний інтелект витіснив людину, тому що всі визначені завдання щодо оцифрування та збереження повністю алгоритмізовані та наперед відомі як шахи і шашки, у яких комп'ютерна програма з легкістю виграє, бо швидше перебирає усі відомі варіанти ходів.

Висновки та пропозиції.

1. Для створення архіву ЕД або ЕБ використовувати тільки файли.

2. Мастер-копію оцифрованого документа зберегти у папці з ім'ям **PPPPMMDD_SSTLU_Ідентифікатор документа**, де кожен файл може мати ім'я, яке пропонувано ПЗ сканеру або надати ім'я за рекомендованими вище пропозиціями.

3. Для ЕК використовувати тільки один запис у БД, що відповідає одному файлу документа в електронній формі. У випадку оцифрування цей файл створюється з мастер-копії з відповідним розширенням. Також допускаються й інші. Коли немає мастер-копії, то використати один файл, який отриманий або запозичений із довірчого джерела, якщо це не протирічить авторським та суміжним правам.

4. Щодо питання збереження файлів, які зв'язані з записом БД, то зберігати їх в одній папці не дуже гарна ідея. Варто, щоб не перевантажувати систему (Windows, Linux) рознести файли по папках, наприклад, **РІК\Місяць\День (2026/02/15/файл1)**. В такому випадку невелика кількість файлів у папці не так сильно навантажить систему у порівнянні з тим випадком коли всі файли зберігались в одній папці. Даний підхід широко застосовується у сучасних системах керування контентом, призначених для сайтобудування.

Література

1. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text>
2. Robert Kahn, Robert Wilensky A Framework for Distributed Digital Object Services url: <https://www.cnri.reston.va.us/k-w.html>
3. S.Michael Malinconico, Jane C. Warth. The Use of Electronic Documents in Libraries // 61st IFLA General Conference. Conference Proceedings. August 20-25, 1995. URL: <https://origin-archive.ifla.org/IV/ifla61/61-mals.htm>.
4. Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітньої галузі України : колективна монографія / [авт. кол.: Л. О. Біла, Л. М. Бондар, О. Б. Бондарчук та ін.; наук. ред.: Л. М. Заліток, І. Г. Лобановська]; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. Київ : [б. в.], 2016. 176 с. (<https://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=організація-і-методика-створення-гал>).
5. Кобижча Н. Специфіка електронних документів у системі бібліотечних фондів / Наталія Кобижча // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2019. № 3. С. 36–43. URL: <http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/169666>
6. Кан, Роберт и Виленски, Роберт. «Структура для распределенных сервисов цифровых объектов». Май 1995 г. (<http://WWW.CNRI.Reston.VA.US/home/cstr/arch/kw.html> hdl:cnri.dlib/tn95-01)
7. Вимоги щодо найменування файлів електронних документів <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1424-14#n4>
8. Цифровий фонд користування документами національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього: метод. рекомендації: затв. наказом Держ. арх.служби України від 16 квіт. 2019 р. № 36, із змінами внес. згідно з наказом Держ. арх. служби України від 07 жовт. 2021 р. № 120 / уклад.: Л. В. Дідух, Н.В. Залеток, Т. М. Ковтанюк; Держ. арх. служба України, УНДІАСД. Київ, 2021.133 с. URL: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/2021_digit_fund_korist_docNAF.pdf (дата звернення 15.03.2024).